

COMPARAÇÃO DE ÍNDICES ESPECTRAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE CICATRIZES DE INCÊNDIOS EM ÁREAS COM DIVERSIDADE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

GUILHERME SOUZA DE AQUINO¹
LAURA CRISTINA MOURA XAVIER²
JOSÉ MANUEL ROCHA³
JOÃO VITOR MEZA BRAVO⁴
GABRIEL DO NASCIMENTO GUIMARÃES⁵
JOSÉ NELSON NASCIMENTO NETO⁶
RAPHAEL TOSTA SANTANA⁷

¹Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental – PPGMQ, Universidade Federal de Uberlândia - UFU – guilherme_s.a@hotmail.com.br

²Programa de Pós-graduação em Geografia – PPGeo, Universidade Federal de Uberlândia – UFU – xavier.lauramoura@gmail.com

³Departamento de Geografia, Universidade do Minho – jmfrocha@outlook.com

⁴Instituto de Geografia – IG, Universidade Federal de Uberlândia – UFU – jvbravo@ufu.br

⁵Instituto de Geografia – IG, Universidade Federal de Uberlândia – UFU – gabriel@ufu.br

⁶Programa de Pós-graduação em Geografia – PPGeo, Universidade Federal de Uberlândia – UFU – josenelsonnascimento@gmail.com

⁷Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia – UFU – raphael.tosta07@gmail.com

Este trabalho tem como propósito obter e comparar o registro de uma cicatriz de incêndio utilizando diferentes índices espectrais. Aqui o desafio reside em se evitar a confusão espectral causada pela intensa atividade agrícola, que hora remove a camada vegetal do solo, expondo-o; condição que causa resposta espectral semelhante ao das cicatrizes de incêndios, fato comum em toda a extensão do Cerrado brasileiro [1 e 2]. Assim, neste trabalho, a região estudada é a área de um incêndio que ocorreu no município de Conceição das Alagoas, situado na região sul do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. O incêndio localiza-se nas coordenadas de longitude $-48,1902^\circ$ e latitude $-19,9951^\circ$. A obtenção das cicatrizes de incêndio ajuda a identificar padrões de queimadas, avaliar a extensão dos danos e compreender os impactos sobre a biodiversidade e os recursos naturais. Além disso, a utilização da detecção remota desses incêndios auxilia na tomada de decisão para ações de prevenção, mitigação e recuperação das áreas afetadas pelo fogo, extremamente importantes na gestão ambiental e no monitoramento dos ecossistemas [3]. Para conduzir este estudo, comparamos os resultados obtidos de dois diferentes índices para incêndios: NBR e NBR2 (Normalized Burn Ratio), com o intuito de verificar visualmente qual índice melhor identifica cicatrizes de incêndio em uma região de vasta heterogeneidade de uso da terra e, principalmente, com existência de solo exposto. O NBR consiste em um índice espectral proposto por [4 e 5] para destacar áreas queimadas com base na diferença normalizada entre os picos de reflectância no infravermelho próximo e do infravermelho de ondas curtas. Entretanto, o seu resultado pode ser afetado pela dificuldade de separar regiões queimadas de solo exposto. Já o NBR2, segundo [6], demonstra ser mais eficiente na detecção de umidade no solo e na diferenciação das regiões queimadas de solo exposto. Esse índice utiliza a diferença normalizada entre as regiões do infravermelho de ondas curtas (SWIR1 - 1610 nm e SWIR2 - 2190 nm), permitindo maior precisão na identificação de áreas queimadas em condições de solo exposto, onde há grande variação de umidade. Foram utilizadas imagens do satélite Sentinel-2, sensor MSI (Multispectral Imager), através do banco de dados da Copernicus Open Access Hub. As imagens foram coletadas em 23/08/2017 e 12/09/2017, datadas antes e após o incêndio, respectivamente. Inicialmente, foi realizado o pré-processamento das imagens obtidas através do plugin SCP no software QGIS, efetuando a correção atmosférica e a delimitação de uma região próxima ao incêndio. Posteriormente, foram executados através da calculadora raster no QGIS os índices NBR (Equação 1) e NBR2 (Equação 2), de modo a constar toda a extensão da área queimada e regiões próximas com representações de diferentes tipos de uso e cobertura da terra, como solo exposto, água e vegetação.

Equação 1 – NBR.

$$NBR = \frac{(NIR - SWIR_2)}{(NIR + SWIR_2)}$$

Fonte: Key e Benson (1999).

Equação 2 – Variação NBR_2 .

$$NBR_2 = \frac{(SWIR_1 - SWIR_2)}{(SWIR_1 + SWIR_2)}$$

Fonte: Dvorakova (2023).

Onde, para o sensor MSI do satélite Sentinel-2 o NIR = Infravermelho próximo, banda 8 com comprimento de 842 nm. SWIR1 = Infravermelho de ondas curtas, banda 11 com comprimento de 1610 nm. SWIR2 = Infravermelho de ondas curtas, banda 12 com comprimento de 2190 nm. Para a obtenção e representação da cicatriz de queimada nos diferentes índices, utilizou-se a subtração do período pré-fogo e pós fogo, com o intuito de comparar a melhor representação da cicatriz de queimada localizada em uma região com grande concentração de solo exposto.

Equação 3 – Diferença entre o resultado antes e depois do incêndio.

$$dNBR = NBR_{pré} - NBR_{pós}$$

Fonte: Key e Benson (2020).

Para melhor visualização e validação da área atingida pelo incêndio, utilizou-se a composição RGB. Foram empregadas as bandas 2, 3 e 4 do sensor MSI do satélite Sentinel-2, que correspondem, respectivamente, ao azul (490 nm), verde (560 nm) e vermelho (665 nm). A escolha dessas bandas permite uma representação visual das cicatrizes de incêndio e facilita a distinção de diferentes tipos de cobertura do solo, como áreas queimadas, solo exposto e vegetação. Os resultados obtidos após o cálculo referente às Equações 1 e 2 estão apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Área de estudo antes e depois do incêndio.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Conforme apresentado na Figura 1 o índice NBR2 apresentou uma melhor representação da área queimada, enquanto o NBR unificou as regiões de solo exposto com regiões queimadas. Isso pode ser explicado, pois no índice NBR os valores positivos representam a vegetação saudável e os valores negativos indicam solo exposto ou áreas queimadas; os valores próximos de zero representam áreas não queimadas. Os resultados da aplicação da Equação 3 mostram diferenças sutis em suas representações. As imagens geradas sem a classificação de intervalos, apresentadas nos quadrantes superiores da Figura 2, exibem a área afetada pelo incêndio em tons de cinza. Essas imagens revelam variações leves na reflexão da vegetação e do solo, sugerindo diferenças na sensibilidade dos índices. Quando observamos as imagens classificadas nos quadrantes inferiores da Figura 2 aplicando a mesma escala de severidade proposta por [4], as distinções tornam-se mais evidentes. O NBR pode ser eficaz na identificação inicial das áreas queimadas, mas o NBR2 pode oferecer uma percepção refinada das mudanças na vegetação e no solo após o incêndio. Isso ocorre porque o NBR2 pode capturar detalhes adicionais ou diferentes aspectos da vegetação pós-incêndio, refletindo diferenças na estrutura da vegetação e no solo exposto. Em conclusão, ao lidar com regiões que apresentam extensas áreas de solo exposto, a utilização do índice NBR2 se mostra mais eficiente na representação das cicatrizes de queimadas. Isso ocorre porque o NBR2 é capaz de capturar com maior precisão as variações na vegetação e no solo, proporcionando uma visão mais detalhada das áreas afetadas pelo fogo. Dessa forma, conclui-se que para regiões com características semelhantes à que analisamos, nas quais há heterogeneidade de uso de solo e existência de solo exposto, índices espectrais que ressaltam essas diferenças, assim como o NBR2 podem auxiliar na detecção de áreas queimadas. Índices que não evidenciam pequenas variações espectrais da cobertura do solo, assim como o NBR, devem ser utilizados com parcimônia.

Figura 2 – Comparação do resultado de cicatriz de queimada pelo dNBR dos índices NBR e NBR2.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Palavras-chaves: NBR, NBR2, dNBR, incêndios florestais, índice espectral.

Referências

- [1] KEY, Carl H.; BENSON, Nate C. The Normalized Burn Ratio (NBR): A Landsat TM radiometric measure of burn severity. **United States Geological Survey, Northern Rocky Mountain Science Center: Bozeman, MT, USA**, 1999.
- [2] DVORAKOVA, Klara et al. Improving soil organic carbon predictions from a Sentinel-2 soil composite by assessing surface conditions and uncertainties. **Geoderma**, v. 429, p. 116128, 2023.
- [3] MILLER, Jay D.; THODE, Andrea E. Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). **Remote sensing of Environment**, v. 109, n. 1, p. 66-80, 2007.